

E2.5 SYSTEM REQUIREMENTS FOR THE PERVASIVE SECURITY FRAMEWORK V1.2

Publication Date: 31/03/2024

Trust, Privacy & Security for 6G

TSI-063000-2021-13

[6GENABLERS-SEC]

[6GENABLERS]

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D**

Paquete de trabajo (WP)	WP2
Líder del Grupo de Trabajo	ORANGE
Editor principal	Emmanuel Muñoz Ruiz
Colaboradores	
Nivel de difusión	PU
Tipo	SP

Nivel de difusión	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Informe
SP	Especificación
TO	Herramienta
O	Otro

Historial de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
0.1	Emmanuel Muñoz Ruiz		20/02/2024	Versión inicial
1.0	Emmanuel Muñoz Ruiz		02/03/2024	Formateada
1.1	Emmanuel Muñoz Ruiz		03/03/2024	Revisión de comentarios
1.2	Emmanuel Muñoz Ruiz		10/03/2024	Nueva iteración

Tabla de contenidos

Lista de tablas	4
Lista de figuras	5
Lista de acrónimos	6
Resumen ejecutivo	7
1. Introducción	8
1.1. Estructura del documento	8
1.2. Público objetivo	9
2. Estado del arte	10
2.1. SDN	10
2.1.1. Consideraciones de seguridad en SDN	11
2.2. Planos de reenvío programables	13
2.2.1. P4. Ventajas en seguridad	14
2.2.1.1. Control de acceso	15
2.2.1.2. Privacidad y encriptación	16
2.2.1.3. Disponibilidad.	17
2.2.1.4. Defensa integrada	18
3. Requerimientos	20
3.1. Requerimientos funcionales	20
3.2. Requerimientos no funcionales	21
4. KPIs	22
5. Conclusiones	24
Referencias	25

Lista de tablas

Tabla 1: Requerimientos funcionales	20
Tabla 2: Requerimientos no funcionales	21
Tabla 3: Lista de KPIs	22

Lista de figuras

Figura 1: Arquitectura SDN	11
Figura 2: Evolución de la programabilidad en SDN	14

Lista de acrónimos

API	Application Programming Interfaces
B5G	Beyond 5G
DDoS	Distributed Denial of Service
FR	Functional Requirement
IDS	Intrusion Detection System
IPS	Intrusion Prevention System
KPI	Key Performance Indicator
NFR	Non Functional Requirement
NGI	Next Generation Internet
P4	Programming Protocol-independent Packet Processors
SDN	Software-defined networking
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión

Resumen ejecutivo

Las redes de comunicaciones de próxima generación prometen revolucionar la conectividad y la comunicación en todo el mundo. Además de los beneficios innovadores de estas redes, surgen desafíos significativos en cuanto a seguridad. Este documento se centra en la importancia crítica de garantizar la seguridad de la red enfocándose en los planos de datos de las redes 6G, destacando los desafíos específicos que enfrentan y proponiendo estrategias para abordarlos de manera efectiva.

Como parte del proyecto 6GENABLERS - Fiabilidad, Privacidad y Seguridad en 6G, el trabajo 6GENABLERS-SP3-L6-P5: Pervasive Security Framework tiene como objetivo la investigación de los aspectos prácticos a tener en cuenta al implementar mecanismos de seguridad sobre componentes de red heterogéneos y modelos de confiabilidad, haciendo hincapié los mecanismos de control en plano de reenvío programables.

En la sección 2 se llevará a cabo un SOTA donde se abordarán los conceptos de seguridad global para a continuación describir las arquitecturas SDN como tecnología de partida de la investigación con la separación de los planos de control y datos, así como los conceptos de seguridad a tener en cuenta para elaborar el marco de seguridad global. Finalmente, se realiza el estudio del arte de los planos de reenvío programables y sus ventajas sobre las SDN clásicas, así como el protocolo P4 y que puede ofrecer dentro del marco de la seguridad y as ventajas de rendimiento.

En la sección 3 se extraen los requerimientos para el marco global de seguridad para finalmente indicar en la sección 4 los KPIs que determinarán si utilizando planos programables basados en P4 mejoran a anteriores arquitecturas.

1. Introducción

En la era de la conectividad ultrarrápida y la proliferación de dispositivos inteligentes, la seguridad de las redes se ha convertido en un tema crítico en la evolución hacia la próxima generación de tecnología de comunicaciones: 6G. En este contexto dinámico y en constante cambio, es esencial comprender y abordar los desafíos de seguridad de manera proactiva para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las redes.

Este documento aborda estos desafíos desde una perspectiva centrada en 6G, avanzando hacia el emergente paradigma de las redes definidas por software (SDN). En un entorno donde la capacidad de respuesta, la escalabilidad y la flexibilidad son cruciales, la seguridad desempeña un papel aún más crítico en la protección de las infraestructuras de red y los datos sensibles.

Para ello, en este entregable se realiza una revisión de la seguridad en redes desde punto de vista global de la seguridad 6G y el estudio del arte de las iniciativas recientes en redes 5G y B5G con el objetivo de identificar y definir los requerimientos que modelan las propiedades relacionadas con la seguridad. También se proporcionarán los KPIs asociados para la validación de los requerimientos.

1.1. Estructura del documento

En la primera parte, se examinarán las amenazas cibernéticas emergentes y las estrategias de mitigación en el contexto de 6G, donde la interconexión masiva de dispositivos y la explosión de datos plantean desafíos únicos para la seguridad de la red. Luego, se analizará cómo SDN se posiciona como una solución innovadora para abordar estos desafíos, ofreciendo una gestión centralizada y programable de la red que puede adaptarse dinámicamente a las demandas cambiantes del entorno 6G.

A continuación, se profundizará en las arquitecturas de SDN y en cómo su implementación puede fortalecer la seguridad de la red en el contexto de 6G. Se explorarán las ventajas de la separación de los planos de control y datos, así como las implicaciones de seguridad asociadas con esta arquitectura en evolución.

Finalmente, se discutirán las consideraciones específicas de seguridad relacionadas con los planos de datos programables en entornos 6G. Se analizarán las estrategias de protección de datos, autenticación y autorización de acceso, y las medidas de mitigación de amenazas diseñadas para garantizar la seguridad integral de las redes en este nuevo ecosistema tecnológico.

Al abordar estos temas de manera integral y enfocada en 6G, este documento tiene como objetivo comprender y abordar los desafíos de seguridad en la próxima generación de redes de comunicaciones.

1.2. Público objetivo

Este informe está destinado a profesionales técnicos que participan en el proyecto 6GENABLERS-SEC, ofreciendo información detallada sobre la seguridad en las redes 6G en el contexto de las SDN y los planos de reenvío programables. Además, se presentan los requisitos y los indicadores clave que se utilizan para evaluarlos.

2. Estado del arte

El 6G promete una revolución en las comunicaciones móviles al ofrecer velocidades de datos más rápidas, latencia ultra baja y mayor conectividad de dispositivos. Sin embargo, esta evolución también plantea desafíos significativos en términos de seguridad, ya que la superficie de ataque se expande con la proliferación de dispositivos y servicios conectados. En este contexto, el Pervasive Security Framework busca proporcionar una protección integral y continua en todas las capas y servicios de la red.

La convergencia de las tecnologías de comunicación 5G/6G e Internet de Próxima Generación (NGI) requiere una gestión y un control adecuados de una red dinámica a gran escala para proporcionar un acceso ubicuo y de alta velocidad a los recursos de red, al tiempo que se admite un mayor ancho de banda de canal. Las soluciones tradicionales basadas en infraestructuras de red estáticas sólo ofrecen supervisión manual y aprovisionamiento por terceros de los recursos de red. Además, estas configuraciones suelen dar lugar a un uso inadecuado de los recursos y, en ocasiones, a problemas de seguridad y privacidad.

En este contexto, las Redes Definidas por Software juegan un papel fundamental permitiendo la separación entre el plano de control y el plano de datos. Esta separación facilita la orquestación centralizada de mecanismos de seguridad, mejorando la capacidad de supervisión y control sobre los flujos de datos. Con la aparición de la programabilidad del plano de datos aparece una ventaja significativa al permitir la implementación de políticas de seguridad adaptativas y personalizadas, que pueden responder rápidamente a las amenazas emergentes.

2.1. SDN

SDN ha surgido como una red flexible, segura y bien gestionada. La arquitectura de SDN proporciona control y gestión centralizados de la red a través de un controlador. Separa las funciones de reenvío de datos del plano de control de la red. El control se transfiere a un controlador centralizado que toma las decisiones de enrutamiento y las comunica al plano de envío de datos. Con esto se desacopla la capa de datos tradicional del plano de control de un equipo de red de terceros, lo que, según se afirma, garantiza una mayor seguridad, dinamismo, escalabilidad, eficiencia y capacidad de reconfiguración más rápida de una red dinámica a gran escala en comparación con la red convencional [1].

SDN presenta una arquitectura con tres planos o capas: plano de datos o reenvío, plano de control y plano de aplicación. La actualización y el intercambio de información entre los planos (datos, control, aplicación) se realiza a través de interfaces. Hay tres interfaces en la arquitectura SDN: la interfaz southbound, que conecta el plano de control con el plano de datos; la interfaz northbound, que conecta el plano de control

con el plano de aplicación; y la interfaz east/westbound, que conecta los controladores distribuidos [2]. La Figura 1: Arquitectura SDN [3] muestra la arquitectura comentada.

Figura 1: Arquitectura SDN

Sin embargo, la separación de la lógica de control de las funciones de reenvío ha introducido nuevas amenazas en las capas específicas que no estaban presentes en las redes tradicionales. Es necesario mitigar estas nuevas amenazas y garantizar la disponibilidad y fiabilidad para acelerar la transición de las redes tradicionales a las SDN [4].

2.1.1. Consideraciones de seguridad en SDN

Existen varias consideraciones y mecanismos de seguridad ante ataques y amenazas cuyo objetivo es la arquitectura SDN. Algunas propuestas pueden ser:

- Detección de amenazas.

Los planos independientes en las redes SDN tienen potencial para desarrollar aplicaciones de seguridad que detecten y analicen comportamientos anómalos y patrones de tráfico. La flexibilidad y programabilidad de SDN permiten la sustitución de dispositivos fijos por soluciones basadas en software, lo que garantiza una mayor privacidad para los usuarios al asegurar su infraestructura lógica.

Las soluciones de seguridad, como los sistemas de detección de intrusiones (IDS), sistemas de prevención de intrusiones (IPS), entre otros, se pueden implementar

mediante la instalación de nuevas reglas de flujo en entornos SDN [5]. Cada vez es mayor el uso de soluciones basadas en software y aprendizaje automático para ofrecer esquemas de seguridad eficaces. Utilizando aplicaciones de código abierto con capacidades de machine learning para detección de ataques se consiguen soluciones inteligentes que cubren cualquier tipo de amenaza y reduce la vulnerabilidad de la red.

[12] SDN-IDPS utiliza aprendizaje automático para la inspección de paquetes de flujo, proporcionando una solución inteligente para la detección de intrusiones. Este diseño integra un conjunto completo de características de aprendizaje automático para construir un marco eficaz de inspección de paquetes y detección de ataques.

En [13], los autores proponen un IDS inteligente que aprovecha la tecnología definida por software y la inteligencia artificial en la arquitectura 5G. Este sistema integra módulos de seguridad que se invocan adaptativamente bajo una gestión centralizada con una visión global. Además, puede enfrentar intrusiones desconocidas utilizando algoritmos de aprendizaje automático.

- Mitigación de ataques

Se pueden aplicar estrategias de mitigación de amenazas adaptadas a la arquitectura de las redes SDN, aprovechando características como la programabilidad de la red y la gestión centralizada de flujos. La información sobre el estado de la red como QoS, tráfico de la red, y eventos y alarmas está disponible para los controladores y se puede monitorizar, lo que permite implementar soluciones de control variadas en función de comportamientos desviados.

Una estrategia efectiva de mitigación de ataques en SDN podría consistir en un sistema de detección capaz de identificar los patrones específicos de comportamiento anómalo en la red, según las políticas de seguridad establecidas. Este sistema sería complementado por un módulo de respuesta que tome medidas directas para contrarrestar los ataques en los elementos de red afectados, como flujos de datos, switches, canales e interfaces de red, en línea con las directrices de seguridad definidas [6]. Esto permite la adaptabilidad de los mecanismos de seguridad a topologías concretas y facilita la escalabilidad del sistema, pudiendo adaptarse a nuevos elementos.

- Gestión de acceso e identidad

La implementación de cifrado en los canales de comunicación es fundamental para mejorar la seguridad de las redes, ya que incluso si los atacantes logran interceptar los datos cifrados, les resultaría imposible acceder a la información real en texto plano. La división de los planos de control y datos expone un único punto de falla en las redes SDN, lo que resalta la importancia de implementar medidas de seguridad especializadas en la interfaz de control para proteger adecuadamente el controlador SDN y los dispositivos de la infraestructura y no permitir la infiltración en la red mediante dispositivos comprometidos o falsificados. De esta manera no solo se protegen los datos mediante esquemas de cifrado, sino que se evita el acceso no autorizado.

Se están proponiendo diferentes mecanismos de confianza para autenticación como por ejemplo el proceso de autenticación con huella digital de dispositivos de red [18], donde se bloquea cualquier aplicación que intente establecer un enlace con un nuevo dispositivo hasta que el proceso tiene éxito.

Otra propuesta es un comprobador de credenciales durante el intercambio de información en la fase de inicio de una sesión segura. La seguridad del canal se basa en algoritmos de seguridad, fechas de caducidad y emisores de certificados de seguridad. Las políticas de seguridad incluyen restricciones definidas por el usuario, como la versión permitida del protocolo TLS para las sesiones de canal seguro. Este protocolo permite establecer una ruta fiable entre los dispositivos que participan en el intercambio de datos [19].

También se ha propuesto AUTHFLOW [20], un mecanismo que incluye una aplicación para la autenticación de dispositivos que instruye al controlador sobre las reglas de reenvío basadas en los resultados de la autenticación. Este enfoque permite un control de acceso seguro en SDN, impidiendo el acceso no autorizado a los recursos de la red mediante el uso del estándar IEEE802.1x y el Protocolo de Autenticación Extensible (EAP), junto con la implementación de un servidor RADIUS.

- Evaluación de la seguridad

Una variedad de riesgos y problemas de seguridad en las redes pueden surgir debido a situaciones como configuraciones deficientes, implementaciones incorrectas, respuestas imprevistas, ejecuciones inesperadas y diseños de protocolos erróneos. Antes de poner en funcionamiento una red, es crucial realizar pruebas y evaluaciones rigurosas para garantizar tanto su funcionalidad como su seguridad. Lamentablemente, muchas pruebas de seguridad no son lo suficientemente estrictas y solo examinan algunas características comunes, lo que puede dejar vulnerabilidades ocultas sin descubrir [14]. Por esta razón, es fundamental desarrollar soluciones de seguridad que realicen pruebas exhaustivas para identificar todas las posibles vulnerabilidades [7]. Un despliegue completo de seguridad en la red debe asegurar que la red no sea vulnerable y esté protegida contra ataques derivados de cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente. En las redes SDN, este tipo de solución se puede lograr mediante aplicaciones de seguridad que realicen evaluaciones exhaustivas de vulnerabilidades, ya sea bajo demanda o de forma periódica.

2.2. Planos de reenvío programables

Los planos de datos programables han surgido como un componente crítico de las arquitecturas de red modernas, permitiendo una mayor flexibilidad, un procesamiento más rápido y un uso más eficiente de los recursos de red [25]. Siguiendo los principios

de las redes definidas por software (SDN), el plano de control y el plano de datos están separados, lo que permite un control más granular del tráfico de red y permite a los administradores configurar y adaptar las redes a los requisitos y patrones de tráfico cambiantes.

En las SDN se intenta hacer programables a los dispositivos mediante una API que pasa por alto los algoritmos del plano de control incorporados. La funcionalidad del plano de datos sigue siendo igual que en el tradicional, pero el plano de control está separado del dispositivo físico, de manera que el plano de datos sigue estando bajo control de los fabricantes. Sin embargo, con la programabilidad del plano de datos se soluciona esta restricción habilitando que los algoritmos puedan ser definidos por el usuario. Esto permite construir equipos de red personalizados sin comprometer rendimiento, escalabilidad, velocidad o potencia ya que intentar implementar funcionalidades del plano de datos en capas superiores degrada el rendimiento [8]

La Figura 2 muestra la evolución de la programabilidad en redes: La primera se corresponde con una red tradicional, la segunda con una SDN, pero con las funciones del plano de datos fijas y por último una SDN con el plano de datos programable.

Figura 2: Evolución de la programabilidad en SDN

Para la programación del plano de datos, se han desarrollado a lo largo de los años diversos lenguajes de programación. Por ejemplo, Domino [21], FAST [22], NetKAT [23], OpenState [24] y P4. Sin embargo, P4 (Programming Protocol-Independent Packet Processors) [9] es el lenguaje más utilizado en el estado del arte. Además, este lenguaje permite la creación de pipelines de procesamiento de paquetes personalizados, permitiendo la implementación de características y servicios avanzados, como la monitorización del tráfico, el balanceo de carga, la descarga de funciones y el filtrado de seguridad. [10]

2.2.1. P4. Ventajas en seguridad

Con P4 es posible definir las funciones del plano de datos, soportar protocolos definidos por el usuario y realizar un procesamiento personalizado de paquetes. Estas

características permiten un gran número de potentes medidas de defensa [15] [16] [17].

El plano de datos programable basado en P4 puede mitigar ataques a gran escala con poca sobrecarga de la red, detectar ataques por paquete y responder a nuevas técnicas de ataque con velocidad de hardware. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el plano de datos programable tiene una memoria limitada y no puede realizar cálculos complejos como divisiones y operaciones exponenciales o logarítmicas. [8]

Aprovechando las capacidades de procesamiento del plano de datos programable P4, se puede implantar la tecnología de inspección y filtrado paquete a paquete. Por tanto, con vistas a la seguridad de la red, los conmutadores programables pueden realizar diversas funciones, como el control de acceso al tráfico entrante, el cifrado realizado en el plano de datos para proteger la privacidad, así como la respuesta a los ataques sobre la disponibilidad de la red y la actualización de las estrategias de defensa multinivel. Las actuales investigaciones se están centrando en lo siguiente:

2.2.1.1. Control de acceso

La restricción del acceso a objetos o recursos digitales se denomina control de acceso. Gracias a las ventajas de los conmutadores programables, la autenticación y la autorización pueden delegarse al plano de datos. Filtrar de antemano el tráfico no fiable puede evitar que el servidor se vea en el aprieto de procesar una gran cantidad de información de intrusión. Por tanto, los recursos informáticos del servidor pueden utilizarse para procesar aplicaciones comerciales.

Se están desarrollando diferentes mecanismos de Firewall, Port Knocking, autenticación y detección de intrusos:

- Firewall

Los autores de [26] implementan por primera vez un firewall en P4. El analizador puede identificar encabezados Ethernet, IPv4/IPv6, UDP y TCP. Existen dos MAT: una para filtrado por lista blanca y otra para lista negra. Los paquetes que coinciden con la dirección MAC/IP de la lista negra se descartan directamente.

En [27] se propone P4Guard, que define un lenguaje de políticas de seguridad de alto nivel, independiente del hardware, para definir las reglas del firewall. Estas reglas son definidas por el operador de red y traducidas por el controlador a reglas de MAT que luego se envían al switch P4. CoFilter [28] es un filtro de paquetes de estado en el switch, almacenando un id de flujo y la información del estado de la conexión.

- Port Knocking

[29] presenta un mecanismo de autenticación en el conmutador utilizando un servicio de port knocking. Este método, comúnmente usado por firewalls, autentica hosts que envían una secuencia específica de puertos (paquetes TCP SYN) antes de establecer una conexión. La solución propuesta almacena nodos autenticados y no autenticados mediante reglas de tablas de coincidencia-acción (MAT) insertadas por el controlador.

Posteriormente, en [30], los autores mejoran su enfoque para proteger contra ataques de repetición mediante la implementación de contraseñas de un solo uso (OTP), válidas solo para una transacción.

De manera similar, otros autores en [31] presentan cuatro implementaciones del servicio de port knocking, ya sea en el plano de datos, en el plano de control, o una combinación de ambos.

- Autenticación

Poise [32] introduce estrategias context-aware para proporcionar mecanismos de protección. El cliente añade la información de contexto al encabezado del paquete. Luego, el paquete puede ser interceptado y modificado debido a la falta de verificaciones del paquete de contexto.

En [33] se propone P40f, un sistema de reconocimiento de huellas digitales basado en un plano de datos programable. P40f ejecuta políticas de seguridad como permisos, eliminación y redirección a velocidad de línea. Recoge información del campo de firma p0f y la almacena en metadatos, que se usan en la tabla de búsqueda. Si coincide con una regla, el paquete se procesa según las acciones de esa regla y se reenvía. P40f carece de una estrategia compleja que limite la tasa de tráfico con lo que mejora otras herramientas tradicionales.

Otra propuesta es método de recolección de datos de escáner llamado EReplacement [34], que reduce la degradación del rendimiento por conflictos de hash. Este método registra solo los datos sospechosos, disminuyendo la presión de almacenamiento. Además, el controlador utiliza un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado para clasificar los datos y eliminar la necesidad de etiquetarlos manualmente.

- Detección de intrusos

P4ID [35] reduce la carga con respecto a un IDS tradicional mediante la aplicación de un prefiltro en el switch P4. En la fase con estado, se envían los primeros n paquetes de cada nueva conexión al IDS para su análisis, y se generan e implementan reglas de reenvío correspondientes en el plano de datos. En la fase sin estado, los paquetes se filtran según las tablas MAT.

En [36] proponen un esquema para detectar anomalías en los paths de ejecución de paquetes dentro del plano de datos mediante análisis estadístico. Utilizan la técnica de codificación Ball-Larus para rastrear y analizar los paths que los paquetes siguen a través de tablas y acciones en programas P4. El esquema emplea una tabla hash para mantener estadísticas por cada path y compara la distribución del tráfico real con distribuciones esperadas para identificar patrones anómalos de manera efectiva.

2.2.1.2. Privacidad y encriptación

De los paquetes enviados puede extraerse información sobre la identidad del usuario y sus operaciones en línea. En el pasado se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre la privacidad y el anonimato de los usuarios. Se han adoptado

métodos como la codificación, la sustitución y el cifrado para ocultar la información o aumentar la complejidad del descifrado. Sin embargo, las soluciones existentes tienen varias limitaciones. En primer lugar, algunas soluciones necesitan modificar toda la arquitectura de Internet, lo que resulta extremadamente imposible. En segundo lugar, la mayoría de las soluciones se basan en software y no pueden hacer frente al tráfico de alta velocidad. Recientemente, la investigación se orienta gradualmente hacia el uso de conmutadores programables para desarrollar sistemas ligeros de anonimato y cifrado [11], ya que pudiendo modificar nodos sin necesidad de modificar la arquitectura en su totalidad y la capacidad de procesamiento offloading, se evitan los problemas anteriormente mencionados.

Algunos trabajos en este campo son: ONTAS [37], un sistema de anonimización de tráfico de red en línea que utiliza switches programables para anonimizar campos de paquetes de forma independiente; PANEL [38], una solución ligera que mejora la anonimización en comunicaciones en línea entre usuarios de Internet; SPINE [39] para ocultar direcciones IP y campos TCP en sistemas autónomos intermedios, utilizando solo dos ASes de confianza; y PINOT [40], un mecanismo de obfuscación de encabezados de paquetes para ocultar la asociación entre direcciones IP del cliente y solicitudes DNS, sin modificar el protocolo DNS ni necesitar interacción basada en el host.

2.2.1.3. Disponibilidad.

Los ataques se producen enviando un gran número de paquetes para consumir el ancho de banda o los recursos informáticos del sistema. Suele aparecer en forma de ataques DDoS o flooding.

Aunque existen varios tipos de ataques, la defensa siempre se divide en 3 pasos, detección, clasificación y mitigación.

Actualmente se está avanzando mucho en el campo de la defensa ante ataques DDoS utilizando P4 en el plano de datos, y algunos de los estudios que se han realizado son:

Un algoritmo de detección heavy hitter que identifica el flujo k-heaviest dentro del plano de datos es HashPipe [41]. Elastic Trie [42] se enfoca en detectores jerárquicos de heavy hitter y cambios en los patrones de tráfico, que dejan huella y se agrega como datos para detectar anomalías.

Otra propuesta es POSEIDON [43], un mecanismo contra ataques volumétricos. Proporciona a los operadores de red un lenguaje de políticas simple y modular para especificar la mitigación de ataques DDoS. Distribuye las funciones necesarias entre los switches P4 disponibles y los servidores de propósito general. Además, puede adaptarse a ataques dinámicos generando una nueva política de defensa y reconfigurando el switch con un nuevo programa P4 a través de la intervención del controlador y servidores temporales. POSEIDON se basa en estados a nivel de flujo en lugar de información por paquete para detectar DDoS.

[44] presenta un mecanismo de defensa contra ataques de amplificación. El operador especifica una serie de reglas para monitorear un subconjunto de tráfico y el límite de tráfico. Posteriormente, el plano de datos envía estadísticas relacionadas con el

controlador, que analiza el tráfico e inserta reglas para bloquear actividades maliciosas.

En DIDA [45], se propone una arquitectura de defensa distribuida en la red. Al aprovechar el plano de datos totalmente programable y una estructura de datos efectiva, la conexión de cada usuario puede ser rastreada automáticamente y de manera distribuida sin sobrecargar el controlador de la red. DIDA utiliza la estructura de datos count-min sketches y los intervalos de monitoreo para correlacionar las solicitudes y respuestas, determinando si un dispositivo ha enviado paquetes de ataque no solicitados dentro de la red del ISP. Si se detecta un ataque DDoS, el router Edge utiliza ACL para bloquear el tráfico proveniente del atacante.

2.2.1.4. Defensa integrada

En comparación con las aplicaciones implementadas en software, la computación en el plano de datos puede aumentar el rendimiento exponencialmente. La mejora del rendimiento permite implementar funciones que antes se realizaban en el plano de control, como la computación distribuida, la inspección profunda de paquetes y la aceleración del machine learning. Al descargar algunos algoritmos en el plano de datos, pueden desplegarse soluciones más precisas y con mayor capacidad de respuesta, lo que ayuda a reducir la sobrecarga del plano de control.

FastFlex [46] es una solución que integra medidas de defensa en el path de la red en respuesta a ataques cambiantes, transfiriendo la defensa al plano de datos. FastFlex introduce el concepto de un plano de datos multimodal, abordando los desafíos de programación de defensa. La red normalmente opera con control centralizado, pero se convierte en distribuida bajo ataque para mitigar los efectos. Los ataques híbridos activan patrones de coexistencia en diferentes áreas, adaptándose rápidamente a los cambios en los ataques. Una solución que diseña componentes optimizados para ejecutar localmente es Jaqen [47], que ha construido un gestor de recursos que puede adaptarse a los cambios en el estado del ataque con una gama de funciones de detección, mitigación y respuesta que son muy eficientes en el uso de recursos.

En el campo de la inspección profunda de paquetes un avance es DeepMatch [48] que utiliza procesadores de red (NP) para realizar coincidencias de expresiones regulares a alta velocidad en los datos de los paquetes, soporta el conteo y reordenamiento de paquetes, y realiza inspección profunda de paquetes (DPI) basada en el flujo. Otra solución es un sistema de defensa llamado NetWarden [49], diseñada para combatir los canales encubiertos en redes sin afectar el rendimiento. Se adopta el plano de datos programable para verificar y modificar los encabezados de cada paquete sin interrupciones en la comunicación ni limitaciones en el rendimiento. Además, se utiliza una tecnología de mejora del rendimiento para compensar la pérdida de rendimiento causada por la defensa del canal encubierto. Influye en la retroalimentación del mecanismo de control de congestión TCP del emisor y receptor en forma de un proxy, mejorando la tasa de envío y reduciendo las retransmisiones.

En el marco del Machine Learning, existen estudios como FlowLens [50], que es un sistema que utiliza switches programables para facilitar la clasificación eficiente de flujos para aplicaciones de seguridad basadas en aprendizaje automático (ML)

multipropósito. FlowLens introduce una nueva representación compacta de la longitud de paquetes y las distribuciones de llegada de paquetes intertemporales, diseñada para mantener la precisión y abordar las limitaciones de memoria en el switch, conocidas como marcadores de flujo. Los marcadores de flujo son parametrizables según las necesidades del operador (por ejemplo, el operador requiere alcanzar una precisión objetivo) y se generan automáticamente mediante un primitivo de P4 denominado FMA.

3.Requerimientos

Con el objetivo de desarrollar mecanismos de seguridad en redes 6G aprovechando las opciones de programabilidad que ofrecen las redes SDN, sobre todo en planos de datos programables, se establecen una serie de requerimientos.

Estos requerimientos recogen como debe operar el sistema y sus funciones específicas.

3.1. Requerimientos funcionales

Tabla 1: Requerimientos funcionales

ID FR	Requerimiento funcional	Descripción	Prioridad
FRPS_01	Detección y Prevención de Amenazas	Capacidad para detectar y prevenir ataques DDoS, Slow DDoS y Flooding.	Must
FRPS_02	Gestión de Identidad y Acceso	El sistema garantizará que solo los autorizados pueden acceder a la red y sus recursos.	Must
FRPS_03	Cifrado y Seguridad de Datos	Garantizar cifrado de extremo a extremo utilizando algoritmos fuertes complementado con mecanismos de gestión de claves.	Must
FRPS_04	Integridad de datos	Verificación y mantenimiento de la integridad de los datos durante la transmisión.	Must
FRPS_05	Resiliencia ante Desastres y Recuperación	Capacidad de respaldo y recuperación ante desastres para garantizar la continuidad	Must
FRPS_06	Gestión de Políticas de Seguridad	Se cumplen políticas de seguridad coherentes en toda la red	Must

3.2. Requerimientos no funcionales

Tabla 2: Requerimientos no funcionales

ID FR	Requerimiento no funcional	Descripción	Prioridad
NFRPS_01	Escalabilidad	Capacidad para adaptarse al crecimiento de la red	Must
NFRPS_02	Rendimiento	Mantener un rendimiento óptimo incluso en entornos de red de alta carga	Must
NFRPS_03	Disponibilidad	Garantizar la prestación del servicio en todo momento	Must
NFRPS_06	Interoperabilidad	Compatibilidad con diferentes dispositivos y protocolos	Must

4.KPIs

Los criterios de aceptación de los KPIs están relacionados con los valores que ofrece una red tradicional o una red SDN sin programabilidad.

Tabla 3: Lista de KPIs

ID KPI	KPI	Criterio de aceptación	Requerimiento asociado
KPS_01	Tasa de detección de amenazas	La tasa de detección de amenazas es mayor al 90%	FRPS_01
KPS_02	Tiempo de respuesta ante amenazas	El tiempo de respuesta ante amenazas es inferior a los 2 ms para un tamaño de 9K paquetes (1 Gbps link)	FRPS_01
KPS_03	Tasa de éxito de autenticación	Tasa de éxito de autenticación del 99%	FRPS_02
KPS_04	Tiempo de respuesta de autorización	El tiempo de respuesta es menor a 1 ms	FRPS_02
KPS_05	Latencia adicional por cifrado	La latencia adicional por cifrado no será superior al 10%	FRPS_03
KPS_06	Tasa de datos cifrados correctamente	La tasa de datos cifrados correctamente es del 95%	FRPS_03
KPS_07	Tasa de errores de descifrado	La tasa de errores de descifrado es menos al 5%	FRPS_03
KPS_08	Errores de integridad detectados	La tasa de errores de integridad detectados es superior al 95%	FRPS_04
KPS_09	Tiempo de recuperación ante desastres	El tiempo de recuperación es inferior a 5 minutos.	FRPS_05
KPS_10	Pérdida de datos mínima	La tasa de pérdida de datos es inferior al 5%	FRPS_05
KPS_11	Cumplimiento de políticas de seguridad	El sistema cumple con las políticas de seguridad de manera coherente en toda la red	FRPS_06
KPS_12	Capacidad de la escalabilidad	El sistema tiene capacidad de procesamiento y almacenamiento escalable tanto en horizontal como en	NFRPS_01

		vertical	
KPS_12	Latencia de la red	El aumento de la latencia promedio de la red es del 10%	NFRPS_02
KPS_13	Throughput de la red	El throughput de la red disminuye en menos de un 5%	NFRPS_02
KPS_14	Uso de CPU y memoria	La tasa de uso de la CPU y la memoria en dispositivos de red aumenta menos de un 15%	NFRPS_02
KPS_15	Inactividad del servicio	El servicio se mantiene activo durante un ataque.	NFRPS_03
KPS_16	Compatibilidad	Tasa de interoperabilidad con otros dispositivos superior al 90%.	NFRPS_04
KPS_17	Protocolos soportados	Soporta diferentes protocolos	NFRPS_05

5. Conclusiones

En este documento, se han explorado las redes definidas por software (SDN) y su evolución hacia los planos de reenvío programables, destacando las ventajas significativas que ofrecen en comparación con las redes tradicionales. Desde su introducción, las SDN han revolucionado la forma en que se diseñan, implementan y gestionan las infraestructuras de red, ofreciendo una mayor flexibilidad, agilidad y eficiencia operativa.

Las SDN han demostrado ser una solución innovadora para abordar los desafíos de seguridad y rendimiento en las redes modernas. La capacidad de separar los planos de control y datos, junto con la gestión centralizada y programable de la red, proporciona un nivel sin precedentes de control y visibilidad, lo que facilita la implementación de políticas de seguridad más sólidas y la respuesta rápida a las amenazas cibernéticas.

Sin embargo, a medida que avanzamos hacia una era de conectividad ultrarrápida y crecientes demandas de rendimiento, los planos de reenvío programables emergen como una evolución natural de las SDN. Estos planos ofrecen una mayor flexibilidad y eficiencia en la manipulación de datos de red, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una capacidad de respuesta aún mayor.

Además, los planos de reenvío programables ofrecen una ventaja adicional en términos de seguridad. La capacidad de implementar mecanismos de seguridad específicos directamente en el plano de datos, sin depender del controlador central, proporciona una protección más robusta contra amenazas cibernéticas y una capacidad de detección y respuesta más rápida.

En conclusión, las SDN y los planos de reenvío programables representan un paso adelante en la evolución de las redes de comunicaciones, ofreciendo beneficios significativos en términos de seguridad, rendimiento y eficiencia operativa. A medida que continuamos avanzando hacia un futuro digitalizado y altamente conectado, estas tecnologías seguirán desempeñando un papel fundamental en la construcción de infraestructuras de red más seguras, ágiles y resilientes.

Referencias

- [1] CHATTARAJ, D. AND DAS, A.K. (2022). SECURITY AND PRIVACY ISSUES IN 5G/6G-ASSISTED SOFTWARE-DEFINED NETWORKS. IN SOFTWARE DEFINED NETWORKS (EDS A. NAYYAR, B. SINGLA AND P. NAGRATH).
- [2] M. B. JIMÉNEZ, D. FERNÁNDEZ, J. E. RIVADENEIRA, L. BELLIDO AND A. CÁRDENAS, "A SURVEY OF THE MAIN SECURITY ISSUES AND SOLUTIONS FOR THE SDN ARCHITECTURE," IN IEEE ACCESS, VOL. 9, PP. 122016-122038, 2021
- [3] C. W, L. A AND W. P, "A ROADMAP FOR TRAFFIC ENGINEERING IN SDN-OPENFLOW NETWORKS. COMPUTER NETWORKS," PP. 1-30, 2014.
- [4] ALIYU L., BULL P., ABDALLAH A. INVESTIGATING THE SECURITY ASPECT OF SOFTWARE DEFINED NETWORKING (SDN)
- [5] SANDEEP, P., JANAKARAJAN, N., ANKUR CHOWDHARY, ABDULLAH, A., DIJIANG H., 2019. BREW: A SECURITY POLICY ANALYSIS FRAMEWORK FOR DISTRIBUTED SDN-BASED CLOUD ENVIRONMENTS. IN: 2019 IEEE LATIN-AMERICAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (LATINCOM)
- [6] DONG, P., DU, X., ZHANG, H., XU, T., 2016. A DETECTION METHOD FOR A NOVEL DDOS ATTACK AGAINST SDN CONTROLLERS BY VAST NEW LOW-TRAFFIC FLOWS. IN: 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. ICC, PAGINAS 1–6
- [7] Y. ZHENG AND P. ZHANG, "A SECURITY AND TRUST FRAMEWORK FOR VIRTUALIZED NETWORKS AND SOFTWARE-DEFINED NETWORKING," SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS, PP. 3059-3069, 2016.
- [8] HAUSER, FREDERIK & HÄBERLE, MARCO & MERLING, DANIEL & LINDNER, STEFFEN & GUREVICH, VLADIMIR & ZEIGER, FLORIAN & FRANK, REINHARD & MENTH, MICHAEL. (2021). A SURVEY ON DATA PLANE PROGRAMMING WITH P4: FUNDAMENTALS, ADVANCES, AND APPLIED RESEARCH.
- [9] P. BOSSHART, G. VARGHESE, D. WALKER, AND D. DALY, "P4: PROGRAMMING PROTOCOL-INDEPENDENT PACKET PROCESSORS," ACM SIGCOMM-COMPUTER
- [10] BRITO, JORGE & MORENO, JOSE & CONTRERAS, LUIS & ALVAREZ-CAMPANA, MANUEL & CAAMAÑO, MARTA. (2023). PROGRAMMABLE DATA PLANE APPLICATIONS IN 5G AND BEYOND ARCHITECTURES: A SYSTEMATIC REVIEW. SENSORS. 23. 10.3390/s23156955.
- [11] MICHEL, OLIVER & BIFULCO, ROBERTO & RÉTVÁRI, GÁBOR & SCHMID, STEFAN. (2020). THE PROGRAMMABLE DATA PLANE: ABSTRACTIONS, ARCHITECTURES, ALGORITHMS, AND APPLICATIONS. 10.36227/TECHRXIV.12894677.
- [12] LE, VAN AN & DINH, PHUONG & TRAN, CUONG. (2015). FLEXIBLE NETWORK-BASED INTRUSION DETECTION AND PREVENTION SYSTEM ON SOFTWARE-DEFINED NETWORKS. 106-111. 10.1109/ACOMP.2015.19.

- [13] LI, J., ZHAO, Z. AND LI, R. (2018), MACHINE LEARNING-BASED IDS FOR SOFTWARE-DEFINED 5G NETWORK. IET NETW., 7: 53-60.
- [14] JO, HYEONSEONG & NAM, JAEHYUN & SEUNGWON, SHIN. (2018). NOSARMOR: BUILDING A SECURE NETWORK OPERATING SYSTEM. SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS. 2018. 1-14. 10.1155/2018/9178425.
- [15] BAI, SHERRY & KIM, HYOJOON & REXFORD, J. (2022). PASSIVE OS FINGERPRINTING ON COMMODITY SWITCHES. 264-268. 10.1109/NETSOFT54395.2022.9844109
- [16] HAUSER, FREDERIK & SCHMIDT, MARK & HÄBERLE, MARCO & MENTH, MICHAEL. (2020). P4-MACSEC: DYNAMIC TOPOLOGY MONITORING AND DATA LAYER PROTECTION WITH MACSEC IN P4-BASED SDN. IEEE ACCESS. PP. 1-1. 10.1109/ACCESS.2020.2982859.
- [17] L. A. Q. GONZÁLEZ, L. CASTANHEIRA, J. A. MARQUES, A. SCHAEFFER-FILHO AND L. P. GASPARY, "BUNGEE: AN ADAPTIVE PUSHBACK MECHANISM FOR DDoS DETECTION AND MITIGATION IN P4 DATA PLANES," 2021 IFIP/IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED NETWORK MANAGEMENT (IM), BORDEAUX, FRANCE, 2021, PP. 393-401.
- [18] GRAY, N., ZINNER, T., TRAN-GIA, P., (2017). "ENHANCING SDN SECURITY BY DEVICE FINGERPRINTING". IFIP/IEEE SYMPOSIUM ON INTEGRATED NETWORK AND SERVICE MANAGEMENT.
- [19] ALIREZA, R., MIKA KOMU, PATRICK SALMELA, TUOMAS AURA, (2016). "AN SDN-BASED APPROACH TO ENHANCE THE END-TO-END SECURITY: SSL/TLS CASE STUDY" IEEE/IFIP NETWORK OPERATIONS AND MANAGEMENT SYMPOSIUM
- [20] MENEZES, DIOGO & M. B. DUARTE, OTTO CARLOS. (2016). "AUTHFLOW: AUTHENTICATION AND ACCESS CONTROL MECHANISM FOR SOFTWARE DEFINED NETWORKING. ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS". 71. 10.1007/s12243-016-0505-z
- [21] ANIRUDH SIVARAMAN, ALVIN CHEUNG, MIHAI BUDIU, CHANGHOON KIM, MOHAMMAD ALIZADEH, HARI BALAKRISHNAN, GEORGE VARGHESE, NICK MCKEOWN, AND STEVE LICKING. (2016) "PACKET TRANSACTIONS: HIGH-LEVEL PROGRAMMING FOR LINE-RATE SWITCHES". PROCEEDINGS OF THE 2016 ACM SIG- COMM CONFERENCE. SIGCOMM '16.
- [22] MASOUD MOSHREF, APOORV BHARGAVA, ADHIP GUPTA, MINLAN YU, AND RAMESH GOVINDAN. (2014). "FLOW-LEVEL STATE TRANSITION AS A NEW SWITCH PRIMITIVE FOR SDN". IN PROCEEDINGS OF THE THIRD WORKSHOP ON HOT TOPICS IN SOFTWARE DEFINED NETWORKING (HOTSDN '14)
- [23] CAROLYN JANE ANDERSON, NATE FOSTER, ARJUN GUHA, JEAN-BAPTISTE JEANNIN, DEXTER KOZEN, COLE SCHLESINGER, AND DAVID WALKER. (2014). "NETKAT: SEMANTIC FOUNDATIONS FOR NETWORKS". SIGPLAN NOT. 49, 1
- [24] GIUSEPPE BIANCHI, MARCO BONOLA, ANTONIO CAPONE, AND CARMELO CASCONI. (2014). "OPENSTATE: PROGRAMMING PLATFORM-INDEPENDENT STATEFUL OPENFLOW APPLICATIONS INSIDE THE SWITCH". SIGCOMM COMPUT. COMMUN. REV. 44, 2

- [25] BRITO, J.A.; MORENO, J.I.; CONTRERAS, L.M.; ALVAREZ-CAMPANA, M.; BLANCO CAAMAÑO, M. (2023) "PROGRAMMABLE DATA PLANE APPLICATIONS IN 5G AND BEYOND ARCHITECTURES: A SYSTEMATIC REVIEW". *SENSORS*, 23, 6955.
- [26] VÖRÖS, PÉTER & KISS, ATTILA. (2016). SECURITY MIDDLEWARE PROGRAMMING USING P4. 9750. 277-287. 10.1007/978-3-319-39381-0_25.
- [27] R. DATTA, S. CHOI, A. CHOWDHARY, Y. PARK, P4GUARD: DESIGNING P4 BASED FIREWALL, IN: MILCOM 2018-2018 IEEE MILITARY COMMUNICATIONS CONFERENCE (MILCOM), IEEE, 2018, PP. 1–6.
- [28] J. CAO, J. BI, Y. ZHOU, C. ZHANG, COFILTER: A HIGH-PERFORMANCE SWITCH ASSISTED STATEFUL PACKET FILTER, IN: PROCEEDINGS OF THE ACM SIGCOMM 2018 CONFERENCE ON POSTERS AND DEMOS, 2018, PP. 9–11
- [29] ALMAINI, AMAR & AL-DUBAI, AHMED & ROMDHANI, IMED & SCHRAMM, MARTIN. (2019). DELEGATION OF AUTHENTICATION TO THE DATA PLANE IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKS. 10.1109/IUCC/DSCI/SMARTCNS.2019.00038.
- [30] ALMAINI, AMAR & AL-DUBAI, AHMED & ROMDHANI, IMED & SCHRAMM, MARTIN & ALSARHAN, AYOUB. (2021). LIGHTWEIGHT EDGE AUTHENTICATION FOR SOFTWARE DEFINED NETWORKS. *COMPUTING*. 103. 10.1007/s00607-020-00835-4.
- [31] OLLORA, EDER & FRANCO, DAVID & ZHOU, ZIFAN & BERGER, MICHAEL. (2020). P4KNOCKING: OFFLOADING HOST-BASED FIREWALL FUNCTIONALITIES TO THE NETWORK. 7-12. 10.1109/ICIN48450.2020.9059298.
- [32] K. QIAO, L. XUE, M. ADAM, Y. TANG, A. CHEN, AND X. LUO, "PROGRAMMABLE IN-NETWORK SECURITY FOR CONTEXT-AWARE BYOD POLICIES," IN PROCEEDINGS OF THE USENIX SECURITY SYMPOSIUM, BOSTON, MA, USA, AUGUST 2020.
- [33] BAI, SHERRY & KIM, HYOJOON & REXFORD, JENNIFER. (2022). PASSIVE OS FINGERPRINTING ON COMMODITY SWITCHES. 264-268. 10.1109/NETSOFT54395.2022.9844109.
- [34] CAI, YUN-ZHAN & LIN, TING-YU & WANG, YU-TING & TUAN, YA-PEI & TSAI, MENG-HSUN. (2021). E-REPLACEMENT: EFFICIENT SCANNER DATA COLLECTION METHOD IN P4-BASED SOFTWARE-DEFINED NETWORKS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF NETWORK MANAGEMENT*. 31. 10.1002/NEM.2162.
- [35] LEWIS, BENJAMIN & BROADBENT, MATTHEW & RACE, NICHOLAS. (2019). P4ID: P4 ENHANCED INTRUSION DETECTION. 1-4. 10.1109/NFV-SDN47374.2019.9040044.
- [36] SANGHI, ARCHIT & KADIYALA, KRISHNA & TAMMANA, PRAVEEN & JOSHI, SAURABH. (2021). ANOMALY DETECTION IN DATA PLANE SYSTEMS USING PACKET EXECUTION PATHS. 9-15. 10.1145/3472873.3472880.
- [37] KIM, HYOJOON & GUPTA, ARPIT. (2019). ONTAS: FLEXIBLE AND SCALABLE ONLINE NETWORK TRAFFIC ANONYMIZATION SYSTEM. 15-21. 10.1145/3341216.3342208.
- [38] MOGHADDAM, HOOMAN & MOSENIA, ARSALAN. (2019). ANONYMIZING MASSES: PRACTICAL LIGHT-WEIGHT ANONYMITY AT THE NETWORK LEVEL.

- [39] T. DATTA, N. FEAMSTER, J. REXFORD, L. WANG, SPINE: SURVEILLANCE PROTECTION IN THE NETWORK ELEMENTS, IN: 9TH USENIX WORKSHOP ON FREE AND OPEN COMMUNICATIONS ON THE INTERNET (FOCI 19), 2019.
- [40] L. WANG, H. KIM, P. MITTAL, J. REXFORD, PROGRAMMABLE IN-NETWORK OB FUSCATION OF DNS TRAFFIC, IN: NDSS: DNS PRIVACY WORKSHOP, 2021.
- [41] GONDALIYA, HARSH & CHENNIMALAI SANKARAN, GANESH & SIVALINGAM, KRISHNA. (2020). COMPARATIVE EVALUATION OF IP ADDRESS ANTI-SPOOFING MECHANISMS USING A P4/NETFPGA-BASED SWITCH. 1-6. 10.1145/3426744.3431320.
- [42] NDONDA, GORBY & SADRE, RAMIN. (2018). A TWO-LEVEL INTRUSION DETECTION SYSTEM FOR INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM NETWORKS USING P4. 31-40. 10.14236/EWIC/ICS2018.4.
- [43] ZHANG, MENGHAO & LI, GUANYU & WANG, SHICHENG & LIU, CHANG & CHEN, ANG & HU, HONGXIN & GU, GUOFEI & LI, QI & XU, MINGWEI & WU, JIANPING. (2020). POSEIDON: MITIGATING VOLUMETRIC DDoS ATTACKS WITH PROGRAMMABLE SWITCHES. 10.14722/NDSS.2020.24007.
- [44] A. CARDOSO LAPOLLI, J. A. MARQUES, AND L. P. GASPARY, "OFFLOADING REAL-TIME DDoS ATTACK DETECTION TO PROGRAMMABLE DATA PLANES," IN PROCEEDINGS OF THE IFIP/IEEE SYMPOSIUM ON INTEGRATED MANAGEMENT (IM), WASHINGTON, DC, USA, APRIL 2019.
- [45] KHOOI, XIN & CSIKOR, LEVENTE & DIVAKARAN, DINIL MON & KANG, MIN. (2020). DIDA: DISTRIBUTED IN-NETWORK DEFENSE ARCHITECTURE AGAINST AMPLIFIED REFLECTION DDoS ATTACKS. 10.1109/NETSOFT48620.2020.9165488.
- [46] XING, JIARONG & WU, WENQING & CHEN, ANG. (2019). ARCHITECTING PROGRAMMABLE DATA PLANE DEFENSES INTO THE NETWORK WITH FASTFLEX. 161-169. 10.1145/3365609.3365860.
- [47] LIU, ZAOXING; NAMKUNG, HUN; NIKOLAIDIS, GEORGIOS; LEE, JEONGKEUN; KIM, CHANGHOON; JIN, XIN; BRAVERMAN, VLADIMIR; YU, MINLAN; SEKAR, VYAS (2021) "JAQEN: A HIGH-PERFORMANCE SWITCH-NATIVE APPROACH FOR DETECTING AND MITIGATING VOLUMETRIC DDoS ATTACKS WITH PROGRAMMABLE SWITCHES". 30TH USENIX SECURITY SYMPOSIUM (USENIX SECURITY 21)
- [48] HYPOLITE, JOEL & SONCHACK, JOHN & HERSHKOP, SHLOMO & DAUTENHAHN, NATHAN & DEHON, ANDRE & SMITH, JONATHAN. (2020). DEEPMATCH: PRACTICAL DEEP PACKET INSPECTION IN THE DATA PLANE USING NETWORK PROCESSORS. 336-350. 10.1145/3386367.3431290.
- [49] J. XING, K. QIAO, AND A. CHEN, "NETWARDEN: MITIGATING NETWORK COVERT CHANNELS WHILE PRESERVING PERFORMANCE," (2020) 29TH USENIX SECURITY SYMPOSIUM (USENIX SECURITY 20)
- [50] BARRADAS, DIOGO & SANTOS, NUNO & RODRIGUES, LUÍS & SIGNORELLO, SALVATORE & RAMOS, FERNANDO & MADEIRA, ANDRÉ. (2021). FLOWLENS: ENABLING EFFICIENT FLOW CLASSIFICATION FOR ML-BASED NETWORK SECURITY APPLICATIONS. 10.14722/NDSS.2021.24067.

